

**ЕКСИМЕРЛАЗЕРНА КОРЕКЦІЯ МІОПІЇ ТА СИНДРОМ СУХОГО
ОКА: ВІДДАЛЕНІ ТЕРМІНИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО
СПОСТЕРЕЖЕННЯ**
**MYOPIA EXCIMER LASER CORRECTION AND DRY EYE DISEASE
IN LONG-TERM POSTOPERATIVE FOLLOW-UP**

Жовтоштан М. Ю.
Zhovtoshtan M.

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
м. Київ, Україна

Медичний центр «ОК Новий зір»
м. Київ, Україна

Shupyk National Healthcare University of Ukraine
Kyiv, Ukraine

“Noviy Zir” Medical Center
Kyiv, Ukraine

e-mail: mzhovtoshtan@gmail.com

Актуальність теми. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я міопія є одним з найпоширеніших захворювань очей у світі. Очікується, що до 2050 року поширення міопії досягне 5 млрд, що становить більше половини прогнозованого населення планети (Matthew J Burton 2021).

ЕЛК вважається однією з найбезпечніших хірургічних процедур (Joffe SN. 2021). Laser-Assisted in Situ Keratomileusis (LASIK) має один із найвищих показників задоволеності хірургічними процедурами, від 82%–98% (Moshirfar M, 2017). З моменту схвалення FDA 25 років тому, спостерігається постійне технологічне удосконалення методу, яке сприяє покращенню результатів (Joffe SN. 2021).

Одним із найпоширеніших ускладнень ЕЛК міопії є синдром сухого ока (ССО). Його частота досягає 60% у перший місяць після втручання; до 20% пацієнтів мають ССО через 6 місяців після операції (Eydelman M.V. et al. 2017).

Дослідження ускладнень ЕЛК, як найбільш сучасного і поширеного методу корекції аномалій рефракції, і в тому числі синдрому сухого ока в післяопераційному періоді видається нам дуже актуальним.

Мета: дослідити ексимерлазерну корекцію міопії ті синдром сухого ока у віддалені терміни післяопераційного спостереження.

Матеріали і методи. Дослідження проведені з дотриманням основних біоетичних норм та вимог Гельсінської декларації, прийнятої Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації, Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (1977 р.), відповідного положення ВООЗ, Міжнародної ради медичних наукових товариств, міжнародного кодексу медичної етики (1983 р.) та Наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р. та з дозволу комісії з питань етики НУОЗ України, протокол №11 від 16.11.2021р.

Нами було проведено спостереження за 34 пацієнтами (68 очей) з діагнозом міопія, з них 16 чоловіків, 18 жінок, що склали 2 групи. Пацієнти розподілені на

2 групи, в залежності від методу ЕЛК – LASIK та Femto-LASIK. Вік пацієнтів був 20-44 роки. На 26 очах (34,4%) міопія була слабого ступеню, на 26 очах (40,6%) – середнього ступеню, на 16 очах (25%) – високого. На 28 очах (43,7%) був складний міопічний астигматизм до 2 дптр.

Пацієнтам 1-ї групи спостереження (36 очей) була виконана ЕЛК методом LASIK за технологією «Thin flap» на приладі WaveLight EX500 (Alcon). Рогівковий клапоть формували мікрокератомом Carriazo-Pendular; його товщина складала 110 мкм. Пацієнтам 2-ї групи (32 ока) проводили ЕЛК методом Femto LASIK за технологією «Thin flap» на приладі WaveLight EX500 (Alcon). Рогівковий клапоть формували фемтолазером FS200 (Alcon) з товщиною 110 мкм. Всі втручання виконувались однією бригадою хірургів.

Всім пацієнтам до втручання та в динаміці виконували візіометрію, рефрактометрію, кератометрію, тонометрію, оптичну біометрію, кератотопографію, біомікроскопію, офтальмоскопія, пупілометрію. Також оцінювали сльозопродукцію за допомогою теста Ширмера та теста Джонса, швидкість розриву сльозної плівки з профарбовуванням флюоресцеїном.

В післяопераційному періоді пацієнтам обох груп спостереження призначались інстиляції антибіотика фторхінолонового ряду, дексаметазона, штучної сльози.

Статистичний аналіз результатів клінічних досліджень проводили за допомогою пакета програм SPSS 61 11.0, MedStat.

Термін спостереження - 12 місяців.

Результати. При доопераційному обстеженні у пацієнтів 1-ї та 2-ї груп спостереження клінічних проявів ССО не було встановлено. Через 1 місяць після LASIK у пацієнтів 1-ї групи спостерігався ССО легкого ступеню тяжкості на 10 очах (27,7%), середнього ступеню - на 4 очах (11,1%). У пацієнтів 2-ї групи ССО легкого ступеню було виявлено на 12 очах (37,5%).

У термін 3 місяці у пацієнтів після LASIK спостерігався ССО легкого ступеню тяжкості на 10 очах (27,7%), середнього ступеню – не спостерігався. У пацієнтів 2-ї групи ССО легкого ступеню виявлено на 10 очах (31,25%).

У 1-ї групи пацієнтів через 6 місяців після ЕЛК ССО легкого ступеню спостерігався на 6 очах (16,6%). Серед пацієнтів після Femto LASIK ССО легкого ступеню визначався на 6 очах (18,75%).

Через 9 місяців у пацієнтів 1-ї групи спостерігався ССО легкого ступеню тяжкості на 6 очах (16,6%), у пацієнтів після Femto LASIK ССО легкого ступеню виявлено на 6 очах (18,75%).

Через 12 місяців у 1-ї групи пацієнтів ССО легкого ступеню зберігався на 6 очах (16,6%), після Femto LASIK - на 6 очах (18,75%).

Висновки. 1. Серед пацієнтів відмічався поступовий регрес частоти ССО через 3 і 6 місяців після ЕЛК міопії. 2. У 16,6% пацієнтів 1-ї групи та у 18,75% пацієнтів 2-ї групи зберігався ССО протягом всього терміну спостереження. 3. Частота ССО залишалась на одному рівні від 6 до 12 місяців спостереження і значно статистично не відрізнялась в різних групах